

O TEATRO COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O CRESCIMENTO SOCIOEMOCIONAL NA PRÉ-ADOLESCÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.8151439

André Felipe Marques Silva

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA. af194352@gmail.com*

Francimeire Sousa Martins

*Doutorando em Ciências da Educação; Faculdade de Humanidades e Artes da
Universidade Nacional de Rosário (UNR), fran_meiresousa@hotmail.com*

Izaque Araújo Frasão

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA. araujoizaque91@gmail.com*

Luana Melo Farias

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA. meloluana859@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação, Faculdad Inteamericana de Ciências
Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

RESUMO

O objetivo deste trabalho é ensinar aos alunos sobre o desenvolvimento socioemocional através da linguagem artística "Teatro" com o propósito de incentivá-los a tornarem bons cidadãos. O teatro é uma arte na qual vários atores se expressam e contam uma determinada história, desta forma despertam os sentimentos variados na plateia a levá-los à reflexão. O teatro na pré-adolescência estimula a criatividade e a curiosidade, fazendo com que eles se autoconheçam e saibam se expressar de acordo com suas características, personalidade e habilidades. A pesquisa tem cunho qualitativo onde foram analisados diversos autores e obras e despertou nos a curiosidade de que conhecimento sobre teatro auxilia no desenvolvimento do ser

humano, aprende ser coletivo, ou seja, estar sempre em um grupo de pessoas e não sendo individualista. Vale destacar que quando expostos a apresentações que visam trazer maneiras certas de viver dentro da sociedade os alunos se sentirão estimulados a agir de forma correta, tendo em vista que boas ações fazem a diferença numa comunidade. Esta arte irá ajudá-los e encorajá-los. Contribuindo com suas relações interpessoais e tornando um ser capaz de ser um cooperador para população. A percepção da realidade através dessa arte tornará adolescentes, pessoas capazes de se posicionar em um mundo cheio de situações implícitas ou explícitas. Além disso, com o Teatro os pré-adolescentes podem adquirir várias habilidades como a socialização e a comunicação.

Palavras-chaves: Desenvolvimento cognitivo. Conhecimento. Teatro. Personalidade. Pré-adolescência.

ABSTRACT

The objective of this work is to teach students about socio-emotional development through the artistic language "Teatro" with the purpose of encouraging them to become good citizens. Theater is an art in which several actors express themselves and tell a certain story, thus awakening different feelings in the audience and leading them to reflection. Theater in pre-adolescence stimulates creativity and curiosity, making them self-aware and know how to express themselves according to their characteristics, personality and skills. The research has a qualitative nature where several authors and works were analyzed and aroused in us the curiosity that knowledge about theater helps in the development of the human being, learns to be collective, that is, to always be in a group of people and not being individualistic. It is worth mentioning that when exposed to presentations that aim to bring right ways of living within society, students will feel encouraged to act correctly, considering that good actions make a difference in a community. This art will help and encourage them. Contributing with their interpersonal relationships and making a being capable of being a cooperador for the population. The perception of reality through this art will make teenagers, people capable of positioning themselves in a world full of implicit or explicit situations. In addition, with the Theater pre-teens can acquire various skills such as socialization and communication.

Keywords: Cognitive development. Knowledge. Theater. Personality. pre-adolescence.

INTRODUÇÃO

“O crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem” Vygotsky (2005, p. 63). O referido trabalho destaca que o Teatro é uma linguagem artística que pode mostrar descobertas de vida e é um meio pelo qual o adolescente pode desenvolver suas habilidades, e conhecer a si mesmo, suas limitações, suas fraquezas e além do mais pode compreender a sociedade.

O Teatro levado também aos adolescentes os ajudará em seu crescimento intelectual, sabe-se que a maioria destes tem a dificuldade de interagir em meio a um âmbito social. Essa arte os levará a ter uma visão mais clara sobre situações desagradáveis que eles poderão evitar e não ter em sua vida, como o preconceito, o preconceito como se sabe é o ato de julgar antes de conhecer. Nas relações sociais, é um ato que leva à discriminação e pode causar efeitos devastadores do ponto de vista social adolescentes protegidos contra isso trarão alegria tanto a si como as pessoas a sua volta.

Vale destacar que o teatro é o conjunto da organização de ações e transmissão de mensagens. O teatro transmite informações que provocam no adolescente a compreensão e o levam a pensar e a agir. O teatro pode instruir a sociedade na forma de agir, pensar, e tomada de decisões.

Autores que abordam o ensino do teatro foram devidamente consultados e citados. Olga Reverbel (1989), Viola Spolin (1999), Beatriz Ângela Vieira Cabral (2006), Sandra Chacra (2007), entre outros, serviram de base para o entendimento de que a prática teatral necessita ser inserida de forma mais ampla, na formação dos indivíduos.

O TEATRO

Para início de debate, é importante compreendermos que campo de saber-fazer da Arte buscamos nos aventurar, viver, estudar e criar. Entender o que é teatro para sabermos em que terreno estamos pisando e qual o desa"o e compromisso de ser/formar professores de teatro são desa"os que assumimos inicialmente e de modo breve nesse estudo sobre ensino de teatro.

A comunicabilidade entre o corpo da experiência (vivo, sensorial e sensível) que fala de si e das suas experiências gera conhecimento de mundo. Na cena, o corpo fala, dá sentido, provoca e registra as experiências vividas que se somam aos saberes sociais e históricos partilhados.

O tipo de conhecimento contemplado no ato estético é capaz de reverberar no universo simbólico de criadores e espectadores, sendo significativo para a promoção de experiências de outros sujeitos, grupos, companhias de teatro. Assim, os limites que se impõem não podem ser considerados como impossibilidade de reflexão filosófica sobre o Teatro, essa arte que tanto já suscitou debates e pesquisas em todo

o mundo. Nessa medida, importante frisar que, mesmo sendo diverso, múltiplo e intraduzível, o teatro conserva uma série de elementos que o caracterizam como tal, diferenciando-o das demais linguagens artísticas, reafirmando-o ainda assim como Arte. Tendo uma história específica, o teatro, através dos tempos, se consolidou como parte do patrimônio cultural da humanidade, sempre reinventando-se enquanto Arte.

Conceituar teatro não é uma tarefa fácil, justamente por ser Arte, por existir como processo e por estar em constante revisão, em transformação, questionamento constante de si mesmo. Como escrever sobre um conhecimento em mutação, dialogismos, contradições, se o “[...] teatro hoje é uma coisa, amanhã é outra, ontem foi diferente?” (PEIXOTO, 2005, p. 10).

Um espaço, um homem que ocupa este espaço, outro homem que o observa. Entre ambos, a consciência de um cumplicidade, que os instantes seguintes poderão até atenuar, fazer esquecer, talvez acentuar: o primeiro, sozinho ou acompanhado, mostra um personagem e um comportamento deste personagem numa determinada situação, através de palavras e gestos, talvez através da imobilidade e do silêncio, enquanto que o segundo, sozinho ou acompanhado, sabe que tem diante de si uma reprodução, falsa ou “el, improvisada ou previamente ensaiada, de acontecimentos que imitam ou reconstituem imagens da fantasia e da realidade. (PEIXOTO, 2005, p. 10).

Eis o lastro deste desafio de entender o campo do teatro. A complexidade da atividade teatral leva-nos a perguntar se é possível definir teatro, assumindo, portanto, a diversidade de propostas estéticas, dos processos e das interações compartilhadas, bem como os limites de tradução da cena, do momento estético e efêmero para a palavra escrita, acadêmica e racionalizada.

Capturar o fruir do ato cênico, como também a busca por responder a que ele se destina é compreender que a experiência, em si, é impossível de ser substituída, contudo,

A incompatibilidade não implica na incomunicabilidade, mas indica a impossibilidade de uma tradução completa entre a ordem corporal e a linguagem. Entre ambas há uma articulação, uma possibilidade de tradução parcial, que permite falar da experiência corporal. (...) Este “corpo” de que falamos emergiu em nossa experiência social e histórica num contexto específico e está atravessado por múltiplos imaginários. (NAJMANOVICH, 2001, p. 9).

O Teatro é a arte que traz várias peças com histórias diferentes apresentadas por pessoas com diferentes objetivos. É também uma forma de trazer contemplação

ao público que o assiste levando-o a despertar certos sentimentos: como alegria, tristeza raiva e a autorreflexão de si mesmo. O Teatro pode ter na vida socioemocional dos adolescentes uma forte influência fazendo com que tenham uma percepção mais apurada sobre a realidade e assim mudar o mundo ao seu redor.

É importante ressaltar que quando o teatro é levado com apresentações positivas as escolas, a lugares livres, e visto pelos adolescentes, eles tendem a refletir sobre a sociedade em que vivem. “Baseados em Japiassu (1999), estudos e reflexões acerca dos aspectos educativos do teatro demonstram sua vinculação com a história social, política e econômica das sociedades ocidentais”.

O teatro tem uma forte influência e pode ser utilizado para trazer compreensões acerca dos aspectos da sociedade. Ele tem o meio de levar o homem, a mulher, jovem, e adolescente a reflexão de si e da população através das grandes peças que irão despertar sentimentos.

A linguagem teatral representa um papel de suma importância no desenvolvimento humano, social e individual, além de necessário à vida (OLIVEIRA, 2014, p. 23).

Nessa fase importante onde nossos artista estão saindo da infância e se entendendo como pré-adolescentes o teatro se torna peça fundamental pro alto conhecimento o pro entendimento de suas emoções, colaborando assim pra que eles se relacionem melhor com sigo e com o mundo. Nosso curso também tem a filosofia de impulsionar cada aluno em sua individualidade naquilo que busca, explorando sempre o melhor caminho para conquistar seus objetivos, sejam eles de desenvolvimento humano ou artísticos. Queremos que nossos jovens se tornem além de grandes artistas, grandes seres humanos.

Nosso curso é permanente e vamos sempre evoluindo com cada turma através de ciclos que duram um ano e dentro dele trabalhamos laboratórios diferentes em cada aula, construindo juntos ao final do percurso um espetáculo autoral de acordo com as sugestões dos alunos, montado nos moldes profissionais e apresentado em teatros do Rio de Janeiro, podendo o aluno participar do processo como ator/atriz ou equipe técnica de acordo com a sua preferência.

Para Sandra Chacra (2007) a improvisação teatral pode ser vista e pensada de várias formas, ora como mero elemento “implícito” ou mero recurso “explícito” no teatro formalizado, até a abrangência da criação, do processo criativo, que configura,

um reflexo da ação vivida no cotidiano do aluno e experienciada na sala de aula, ou seja, que provém da realidade personalizada, única.

Beatriz Ângela Vieira Cabral (2006) diz que a investigação por meio da atividade dramática tem a particularidade de envolver os alunos com áreas complexas da experiência humana e que este acesso, propicia a descoberta de questões e assuntos relevantes às suas necessidades.

Diz ainda tratar-se de um processo cíclico e contínuo, pois a natureza do drama se envolve com o descobrir e redescobrir novas dimensões no que está sendo investigado. Continua dizendo que o drama se volta para a diversidade da experiência humana, ele tende a provocar novos níveis de questionamento em vez de promover respostas.

Portanto, entendo que a produção de teatro na escola está diretamente relacionada ao objetivo geral da educação escolar, ou seja, considerar o processo que conduz o aluno a uma formação consciente e organizada integrada a uma atitude crítico-reflexiva. A partir da minha experiência teatral com alunos do ensino básico é possível contornar as diversas situações conflituosas que surgem, sendo viável o desenvolvimento cognitivo dos alunos através das possibilidades de criação que o teatro de improvisação possa oferecer. Assim, o pré-adolescente será capaz de divertir-se, inventar, vivenciar através do jogo, utilizando a linguagem teatral,

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte de encontro, calar muito, ter paciência, dar-se tempo e espaço (BONDIA, 1998, p. 24).

Para Jean-Pierre Ryngaert existe “uma impossibilidade de superar a angústia causada pelo olhar do outro ou o sentimento de ser ridículo a seus próprios olhos, a famosa consciência errada de si.” Por não desejar acionar esse tipo de mecanismo, aprimoro o meu senso crítico na forma em que apresento o jogo, para que ele não se sinta constrangido ou privado de liberdade para atuar (RYNGAERT, 2009, p. 42).

Viola Spolin (2010) desenvolveu um método que parte de jogos simples até os mais complexos, sendo um sistema de atuação que está comprometido com a

educação, uma proposta educacional a partir de sua vivência com crianças e jovens em que constituiu grupos de teatro improvisacional.

Spolin foi uma inovadora, pois questionou o teatro na área educacional e trouxe a possibilidade do teatro fora do palco tendo o foco e a regra do jogo como ponto de partida, tem uma pedagogia baseada na prática com os jogos teatrais, diz que o jogo deve ser constituído pela improvisação para que tenhamos acesso à espontaneidade e ao intuitivo, dando ênfase a uma intencionalidade simbólica em que a criatividade,

[...] é frequentemente considerada como uma maneira menos formal de apresentar ou usar o mesmo material, talvez de modo mais engenhoso, ou inventivo - um arranjo, diferente dos mesmos blocos. Criatividade não é apenas construir ou fazer algo, não é apenas variação de forma. Criatividade é uma atitude, um modo de encarar algo, de inquirir, talvez um modo de vida – ela pode ser encontrada em trilhas jamais percorridas. Criatividade é curiosidade, alegria e comunhão. É processo-transformação-processo (SPOLIN, 2007, p. 30).

O TEATRO COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O CRESCIMENTO SOCIOEMOCIONAL

As emoções, que são a exteriorização da afetividade, ensejam mudanças que tendem a reduzi-las. Sobre elas repousam arrebatamentos gregários que são uma forma primitiva de comunhão e comunidade. As relações que elas tornam possíveis aguçam seus meios de expressão, fazem deles instrumentos de sociabilidade cada vez mais especializados (WALLON, 2007, P.124).

Henri Wallon (2007) diz que o contágio emotivo é como uma espécie de contágio mimético, quando estabelecido, e como consequência temos a participação. O sujeito estará inteiro, unido em sua emoção, confundido por ela com o ambiente humano de onde a situação emocional resulta. Alienando-se nelas o sujeito é incapaz de apreender a si mesmo como distinto de si mesmo e de outrem.

Para Sandra Chacra (2007) a improvisação teatral é o resultado de uma prática voluntária e premeditada de criação, onde a espontaneidade e o intuitivo também exercem papel de importância, como algo que vai surgindo no decorrer da criação artística, aquilo que se manifesta durante os ensaios para se chegar à criação acabada.

Com a conjugação do espontâneo e do intencional, o improviso vai tomando forma para alcançar o modelo desejado, passando a ser traduzido numa forma

inteligente e esteticamente fruível. A minha prática teatral em sala de aula dá ênfase a descoberta, criação e exploração. Exime de controlar ou ser controlado. Abandona o previsível, com a certeza de que os fins não precedem os meios.

Os processos criativos são processos construtivos globais. Envolvem a personalidade toda, o modo de a pessoa diferenciar-se dentro de si e de relacionar-se em si e de relacionar-se com os outros. Criar é tanto estruturar quanto comunicar-se, é integrar significados e é transmiti-los. Ao criar, procuramos atingir uma realidade mais profunda do conhecimento das coisas. Ganhamos concomitantemente um sentimento de estruturação interior maior; sentimos que nós estamos desenvolvendo em algo de essencial para o nosso ser. Daí se torna tão importante, para o artista ou para qualquer pessoa sensível, saber do trabalho de outros, ter contato com seres criativos, não no sentido de uma rivalidade, mas no sentido de um crescimento interior que também em nós se realiza quando podemos acompanhar a realização de outro ser humano (OSTROWER, 2014, p.142).

Fayga Ostrower (2014), diz que em nosso consciente, a memória desempenha um papel destacado quando consegue fazer com que interliguemos o nosso passado, fazendo com que compreendamos o presente, que toca o futuro e novamente se torna passado e assim se torna apto a reformular as intenções do seu fazer, recolhendo de experiências anteriores a lembrança de resultados obtidos capaz de orientá-lo em ações do dia a dia da vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do teatro como meio de incentivo pode ser um gerador de mudanças no meio social que trará muitos benefícios à população. Quando trazido aos pré-adolescentes irá incentivá-los a serem bons habitantes tanto consigo como ao próximo.

Através dessa arte os pré-adolescentes irão se conhecer e vivenciar situações diferentes em sua vida. Além de mudar a perspectiva do adolescente em relação a sociedade o levará também a ser mais criativo em suas atividades e os ajudará a se expressar com mais clareza.

REFERÊNCIAS

CABRAL, Beatriz Ângela Vieira. **Drama como método de ensino**. São Paulo: Hucitec, 2006.

CHACRA, Sandra. **Natureza e Sentido da Improvisação Teatral**, 2^o Edição São Paulo: Perspectiva, 2010).

<https://blog.academia.com.br/papel-do-teatro-na-escola/>. Acesso em: 11 mai 2023.

<https://www.significados.com.br/teatro/> . Acesso em: 01 mai 2023.

<https://brincabrincarte.blogspot.com/2014/05/a-criancavygotskyeoteatro.html?m=1>. Acesso em: 01 mai 2023.

<https://www.macunaima.com.br/vivaarteviva/9-beneficios-doteatroparasuavidapessoal-e-profissional/>. Acesso em: 15 mai 2023.

OSTROWER, Fayga. **Criatividade e Processos de Criação**. Petrópolis: Editora Vozes, 2014, 30^o edição.

PEIXOTO, Fernando. **O que é teatro**. 14. rd. São Paulo: Brasiliense, 2005. Coleção Primeiros Passos, n^o 10.

PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação**. Trad. de Álvaro Cabral e Christiano Monteiro Oiticica. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015.

SPOLIN, Viola. **Improvisação para o teatro**. Trad. Ingrid Koudela e Eduardo Amos. São Paulo: Perspectiva, 1982.

WALLON, Henri. **Psicologia da Educação e da Infância**. São Paulo: Martins Fontes, 2010, 1^a edição, 2^a tiragem.